

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11183114>

AKNE BO‘LGAN BEMORLARDA HAYOT SIFATINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH

Utayev Akbar Jo‘raqulovich

Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyati hududiy filiali bosh vrachi

Abdullaev Xasan Davlatovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti teri va tanosil kasalliklari kafedrasida

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolani yozish uchun oldimizga qo‘yilgan vazifa edi Akneli bemorlarning hayot sifatini tahlil qilish va baholash. Maqsad va vazifalarimizga erishish uchun biz dermatologik hayot sifati indeksi (DLQI) va APSEA shkalasidan foydalangan holda so‘rovnoma yordamida kuzatish orqali akne bilan og‘rigan bemorlarning hayot sifatini o‘rganishni tahlil qildik. Natijada, biz akne tufayli yuz terisining shikastlanishi psixotravmatik holatni keltirib chiqaradi, bu esa shaxslararo va ijtimoiy-psixologik munosabatlar tufayli maksimal darajada og‘irlashadi, bu bemorlarning hayot sifatini pasayishiga yordam beradi degan xulosaga keldik. Bunday bemorlar rivojlanishi mumkin: ijtimoiy fobiya, depressiya, tashvish nevrozi. O‘z navbatida, aknening hayot sifatiga salbiy ta‘sir darajasi bemorlarning ob‘ektiv holati bilan taqqoslanmaydi: hatto engil akne ham ruhiy kasalliklarni rivojlanish xavfini oshirishi va 10-24 yoshda o‘z joniga qasd qilish sabablaridan biriga aylanishi mumkin. yoshlilar.

Kalit so‘zlar: Davolash, akne.

KIRISH

Akne vulgaris dermatologiyada eng keng tarqalgan kasalliklardan biri bo‘lib, o‘smirlarning 85% va kattalarning 10% gacha ta‘sir qiladi. Kasallikning eng yuqori darajasi balog‘at yoshida, eng "mo‘rt" yoshda, insonning shaxs sifatida shakllanishi sodir bo‘lganda, uning hayotining barcha sohalariga ta‘sir qiladi. Yuzda akne bilan og‘rigan o‘spirinlarning aksariyati, ayniqsa, yangi odamlar va qarama-qarshi jins vakillari bilan aloqa qilishda, ijtimoiy aloqalar bilan mashg‘ul bo‘lishdan shikoyat qiladilar, asabiylashish kuchayishi va o‘z-o‘zidan pastlik hissi paydo bo‘ladi, bu esa keyinchalik depressiya, ijtimoiy moslashuv va o‘ziga ishonchsizlikka olib kelishi

mumkin. Ushbu dermatoz pilosebaceous tuzilmalarning surunkali yallig'lanish kasalligi bo'lib, yuz, orqa va yuqori ko'krakdagi turli xil eruptif elementlar bilan namoyon bo'ladi. Jiddiyligiga qarab quyidagi shakllar ajratiladi: komedonal, papulopustular, konglobat. akne Jiddiy klinik shakllar ko'pincha odamning o'zini o'zi qadrlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan buzuvchi izlarning shakllanishiga olib keladi. Biroq, zo'ravonlikdan qat'i nazar, barcha toshmalar inson uchun psixologik yuk bo'lib, u stress, depressiya, tashvish va natijada hayot sifatining pasayishi bilan birga keladi. Dermatoz sifatida aknening o'ziga xos xususiyati shundaki, u tananing ochiq qismlariga, eng muhimi, munosabatlarning asosiy vositalaridan biri bo'lgan odamning yuziga ta'sir qiladi. Binobarin, bu kasallik bemorlarning psixo-emotsional holatiga va ularning tashqi dunyo bilan o'zaro ta'siriga sezilarli darajada ta'sir qiladi.

Tadqiqot maqsadi. Akne bilan og'riqan bemorlarning hayot sifatini tahlil qilish va baholash

Tadqiqot materiallari va usullari. Akne bilan og'riqan bemorlarning hayot sifatini o'rganish Dermatologik hayot sifati indeksi (DLQI) va APSEA shkalasidan foydalangan holda so'rovnomada yordamida kuzatuv paytida amalga oshirildi. 25 bemor (19-23 yosh) so'rov qilindi, 14 ayol, 11 erkak akne psixologik va ijtimoiy ta'siri bo'yicha so'rovnomada - APSEA (Baholash ning Psixologik va Ijtimoiy Effektlar ning Akne) 15 ta savoldan iborat. Birinchi 6 ta savolda 4 ta javob varianti mavjud, har biri uchun to'rttadan faqat bittasini tanlashingiz kerak. Javob 0, 3, 6 yoki 9 ball bilan baholanadi. Qolgan 9 ta savol vizual analog shkala bo'yicha 0 dan 10 ballgacha baholanadi. Sinov uchun maksimal ball soni - 144, minimal - 0. Baho qanchalik baland bo'lsa, akne bemorning hayot sifatini buzadi. DLQI 6 asosiy o'lchovdan iborat: alomatlar va farovonlik, kundalik faoliyat, bo'sh vaqt, ish va o'qish, shaxsiy munosabatlar va davolash. Maksimal ball 30 ball, bemorlarning hayot sifati esa ballar soniga teskari proportsionaldir.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Kuzatilgan bemorlarda o'rtacha APSEA balli $67,6 \pm 26,7$ ni tashkil etdi. Yuqori indeks ko'rsatkichlariga o'zining tashqi ko'rinishidan norozilik va noqulaylik hissi, jamoat joylarida bo'lishning psixologik qiyinchiliklari bilan bog'liq ko'rsatkichlar tufayli erishildi, bu astma, epilepsiya, diabet, artrit, bemorlarning hayot sifati bilan taqqoslangan va koronar etishmovchilik. DLQI indeksining o'rtacha qiymati: $8,75 \pm 4,71$, bu kasallikning bemorning hayotiga o'rtacha darajada ta'sir qilishini ko'rsatadi.

XULOSA

Shunday qilib, akne tufayli yuz terisining shikastlanishi psixotravmatik holatni keltirib chiqaradi, bu shaxslararo va ijtimoiy-psixologik munosabatlar bilan maksimal darajada og'irlashadi, bu esa ushbu bemorlarning hayot sifatini pasayishiga yordam beradi. Bunday bemorlar rivojlanishi mumkin: ijtimoiy fobiya, depressiya, tashvish

nevrozi. O'z navbatida, aknelarning hayot sifatiga salbiy ta'siri darajasi bemorlarning ob'ektiv holati bilan taqqoslanmaydi: hatto engil akne ham ruhiy kasalliklarni rivojlanish xavfini oshirishi va 10-24 yoshda o'z joniga qasd qilish sabablaridan biriga aylanishi mumkin. yoshlilar. Shuning uchun, akne bilan og'riqan bemorlarni davolayotgan tibbiyot xodimlari, kerak bo'lganda, ruhiy salomatlik uchun erta choralar ko'rishga yordam berish uchun paydo bo'ladigan depressiya belgilaridan xabardor bo'lishlari muhimdir.

ADABIYOT:

1. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
2. Абдуллаев Д. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРЕМАТЕРБИЗИЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИКОЗОВ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 181-185.
3. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.
4. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 510-513.
5. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog'liq bo'lgan vulgar asneni kompleks davolash Samaraligini o'rganish //Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
6. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
7. Тошев С. У., Аширов З. Ф., Абдуллаев Х. Д. ЛЕЧЕНИЕ ВИТИЛИГО 308-нм ЭКСИМЕРНЫМ ЛАЗЕРОМ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 240-243.
8. Axmedova M. M., Abdullaev X. D., Kamolova M. I. OtsENKA EFEKTIVNOSTI METODOV LECHENIA ONIXOMIKOSOV U VZROSLYX //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.

9. Abdullaev X., Tolibov M. Allergodermatozlar bilan bog 'liq bo 'lgan vulgar akneni kompleks davolash Samaraligini o 'rganish //Jurnal gepato-gastroenterologik issledovaniy. – 2021. – T. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
10. Davlyatovna K. G., Jo'raqulovich U. A., Davlatovich A. X. PAPULOPUSTULAR ROSACEA NING ENGIL VA O'OG'IR DAVOLASHDA IVERMEKTIN 1% KREMINING DAVOLASHNI O'RTACHA DARAJADA O'RGANISH //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 40-45.
11. Utayev A. J., ugli Toshev S. U., Abdullaev X. D. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FACIAL ATOPIC DERMATITIS TREATMENT METHODS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 139-144.
12. Utayev A. J., ugli Toshev S. U., Abdullaev X. D. EVALUATING THE EFFICACY OF DERMOSCOPIC METHOD IN DISTINGUISHING BETWEEN MYCOSIS AND ALOPECIA IN PEDIATRIC PATIENTS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 133-138.
13. Utayev A. J., Axmedova M. M., Abdullaev X. D. CREATION OF A TECHNIQUE FOR IDENTIFYING MOLECULAR MARKERS INDICATIVE OF ORGAN DAMAGE IN SYPHILITIC INFECTIONS //Modern Scientific Research International Scientific Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 163-170.